

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ ВНЕЛЕГОЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА

Фахриддин Умаров Бахриддин ўғли
ЕРКИНОВА РАЙҲОНА ЭРКИНОВНА

Студент Самаркандского государственного
медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18720770>

Актуальность: На сегодняшний день туберкулез продолжает представлять актуальность, несмотря на стабилизацию основных показателей в мире. Его внелегочное поражение характеризуется захватом любого органа с клиническими проявлениями, которые скрываются под масками других заболеваний. В ракурсе эпидемиологии данная форма не представляет опасности распространения инфекции, однако при прогрессировании зачастую может привести к снижению качества жизни больного, инвалидности и в завершающем этапе его смерти.

Цель исследования: Выявить часто встречаемое внелегочное поражение и изучить его основные клинические проявления

Материалы и методы исследования: В нашем наблюдении приняли участие 488 пациентов, в период с 2020-2022гг, находящиеся на лечении в Самаркандском областном центре фтизиатрии и пульмонологии. Методами исследования послужили истории болезней, учетные формы регистрации больных туберкулезом, данные рентгенологических, лабораторных методов.

Результаты исследования и обсуждение: В нашем исследовании приняли участие все впервые выявленные случаи и без микс тубпатологии в органах дыхания, с целью достижения поставленной цели. Каналами выявления послужили в основном первичное звено, обращения больными после неэффективного лечения в других общесоматических стационарах, массовые осмотры в рамках программы выездной бригадой врачей-фтизиатров и т.д.

С незначительным перевесом внелегочной туберкулез наблюдался у женщин – 260 случаев, в молодом, трудоспособном возрасте (от 18 до 59 лет) – 328, проживающих в 88% в сельской местности. На основании представленных методов исследования преимущественной локализацией отмечалось поражение костей и суставов, из числа которых доминировал позвоночный столб – 88%. Дальнейший анализ показал, что доля туберкулезного процесса в поясничном отделе составила 55% случаев.

Однако, несмотря на столь большой процент встречаемости данного поражения распознать процесс своевременно вызывает диагностические трудности и это подтверждается разрушением 2-х и более позвонков. Наиболее часто из предъявляемых жалоб были отмечены сильные боли в пораженных отделах с иррадиацией в нижние конечности, синдром интоксикации. В связи с изложенным большинство больных принимали лечения в других лечебных учреждениях, которые не дали положительного эффекта

Необходимо отметить, что после проведенного качественного лечения антимикобактериальными препаратами, включающего и хирургический этап, мы отметили положительную динамику во всех наблюдаемых случаях и у лиц с меньшим поражением результат проявлялся быстрее.

Выводы: Таким образом, полученное исследование позволяет установить, что из всех форм внелегочного туберкулеза, характеризующегося многогранностью локализаций – туберкулез костей и суставов с удельным весом поражения позвоночного столба встречается гораздо чаще остальных. Во всех случаях больные регистрировались с поражением уже не менее 2-х позвонков, что могло быть связано с трудностью в своевременной диагностике - получении патогистологического материала, так как для этого необходимо применять инвазивные методы.

Неоднородность клинических проявлений, в результате которой лечением занимаются специалисты не по назначению, диктует необходимость на более тщательном сборе анамнеза, так как следы заболевания кроются именно в данном аспекте. Необходимо также актуализировать вопрос о факторах риска.

Список использованных литератур:

1. Tuxtarov B. E., LEYSHMANIOZINING E. L. X. Q. O. Z. T., TARQALISHI V. A. U. O. O. C. TADBIRLARI //Scientific progress.-2023 //Т. – Т. 4. – №. 2. – С. 42-48.
2. Faxriddin U. et al. MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA BOLALARNING OVQATLANISH TARTIBI. FARZANDLARIMIZNING KUNLIK RATSIONI //Global Interdisciplinary Science Review. – 2024. – Т. 1. – №. 1.
3. Tuxtarov B. E. et al. Scientific progress. 2023.№ 2 //URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekistonda-terileyshmaniozining-tarqalishiva-uning-oldini-olish-chora-tadbirlari> (дата обращения: 30.03. 2023).
4. Мусаева О. Т., Элмуродова Л. Х., Халилова Б. Р. Старение Как Область Научных Исследований И Организация Гериатрической Медицинской

- Помощи //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 317-322.
5. qizi Elmurodova L. X. et al. SUVNI KOAGULYATSIYA QILISHNING GIGIYENIK AHAMIYATI //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 30. – С. 67-71.
6. Musayeva O. T., qizi Elmurodova L. X., Khalilova B. R. HYGIENIC REQUIREMENTS FOR CHILDREN'S TOYS //World of Scientific news in Science. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 152-159.
7. Maxmatmurot o'g'li S. M. UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR OVQATLANISHINI GIGIYENIK TASHKILLASHTIRISH //PEDAGOGS. – 2024. – Т. 49. – №. 1. – С. 41-46.
8. Safar o'g'li F. F. et al. IN OUR COUNTRY PREVALENCE OF TUBERCULOSIS //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2024. – Т. 19. – №. 3. – С. 56-64.
9. Умаров Ф., Элмуродова Л., Холиков Д. К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СВОЕВРЕМЕННОГО.

